

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛАТЕНТНЫХ ФОРМ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С У ДОНОРОВ КРОВИ

Убайдуллаева Зухра Ибрагимовна
д.м.н., профессор

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников
(Ташкент, Узбекистан)

Усмоналиева Бахора Вафокуловна
базовый докторант

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников
(Ташкент, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17960630>

В данном исследовании проведён комплексный анализ латентных форм вирусных гепатитов В и С у доноров крови с использованием серологических и молекулярно-биологических методов. В исследование включены доноры крови, обследованные в 2021–2022 гг., у которых выявлены серологические маркеры вирусных гепатитов при отсутствии клинических проявлений заболевания. Оценка включала определение HBsAg, анти-HBc, анти-HBs, анти-HCV, а также выявление ДНК HBV и РНК HCV методом полимеразной цепной реакции. Дополнительно проанализированы половозрастные особенности распределения маркеров и динамика их выявляемости. Результаты исследования показали, что латентные формы вирусного гепатита В встречаются значительно чаще по сравнению с латентными формами вирусного гепатита С.

Наиболее распространённым серологическим вариантом латентного HBV являлось сочетание HBsAg-отрицательного статуса с наличием анти-HBc, при этом у части доноров отсутствовали защитные антитела к HBsAg, что отражает потенциально «рисковый» профиль. Латентные формы HBV преимущественно выявлялись у доноров старших возрастных групп, тогда как латентный HCV носил спорадический характер и встречался значительно реже. Анализ по полу показал несколько более высокую частоту выявления маркеров HBV у мужчин, в то время как у женщин отмечалась тенденция к большей выявляемости РНК HCV среди анти-HCV-положительных лиц. Динамический анализ за 2021–2022 гг. не выявил существенных колебаний частоты латентных форм, что указывает на стабильную циркуляцию скрытых инфекций в донорской популяции. Полученные данные свидетельствуют о значимой распространённости латентных форм вирусных гепатитов, особенно HBV, среди доноров крови и подчёркивают необходимость расширенного лабораторного скрининга с включением анти-HBc и молекулярных методов диагностики для повышения вирусной безопасности трансфузий.

ВЫВОДЫ:

1. Латентные формы вирусных гепатитов среди доноров крови характеризуются преимущественным преобладанием латентного вирусного гепатита В, частота которого значительно превышает показатели латентного вирусного гепатита С и демонстрирует выраженную зависимость от возраста.
2. Структура серологических профилей доноров с подозрением на латентную ВГВ-инфекцию отличается высокой гетерогенностью, при этом наибольшую эпидемиологическую значимость представляет изолированная анти-HBc-позитивность

как потенциально «рисковый» профиль, требующий углублённого лабораторного контроля.

3. Анализ динамики за 2021–2022 гг. показал относительную стабильность выявляемости маркеров вирусных гепатитов В и С при одновременном увеличении доли анти-НВs-положительных доноров, что отражает эффективность вакцинации и подчёркивает необходимость дальнейшей оптимизации алгоритмов донорского скрининга с учётом латентных форм инфекции.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Health Organization. (2023). Global hepatitis report 2023. Geneva: WHO.
2. World Health Organization. (2022). Hepatitis C fact sheet. Geneva: WHO.
3. Raimondo, G., Locarnini, S., Pollicino, T., Levrero, M., Zoulim, F., & Lok, A. S. (2019). Update of the statements on biology and clinical impact of occult hepatitis B virus infection. *Journal of Hepatology*, 71(2), 397–408. <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.03.034>
4. Allain, J. P., & Candotti, D. (2017). Hepatitis B virus in transfusion medicine: Still a problem? *Biologicals*, 48, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.biologicals.2017.02.004>
5. Fopa, D., Candotti, D., Tagny, C. T., Doux, C., Mbanya, D., & Allain, J. P. (2019). Occult hepatitis B infection among blood donors from a highly endemic area. *BMC Infectious Diseases*, 19, 313. <https://doi.org/10.1186/s12879-019-3926-9>
6. Stramer, S. L., Dodd, R. Y., & Katz, L. M. (2011). Emerging infectious disease screening in blood donors. *Transfusion*, 51(7), 1359–1370. <https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2011.03120.x>
7. Laperche, S., Tiberghien, P., Roche-Longin, C., et al. (2017). Fifteen years of HCV nucleic acid testing in blood donors. *Transfusion Clinique et Biologique*, 24(3), 201–207. <https://doi.org/10.1016/j.tracli.2017.05.004>
8. Seo, S. I., Kim, H. S., Kim, J. H., et al. (2018). Prevalence and clinical significance of anti-HBc positivity in blood donors. *Journal of Viral Hepatitis*, 25(3), 292–300. <https://doi.org/10.1111/jvh.12821>
9. Minuk, G. Y., Sun, D. F., Uhanova, J., et al. (2020). Occult hepatitis B virus infection in a North American blood donor population. *Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 2020, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2020/8890134>.